

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I

HISOBI VA TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

NURMATOV NURMUXAMMAD XOLMURATOVICH

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

IQTISODIYOT VA TURIZM FAKULTETI

BUXGALTERIYA HISOBI YONALISHI

II KURS MAGISTRANTI

Annotatsiya: Ushbu maqolada qoshilgan qiymat soligi hisobi va uni tahlili boyicha muhokama olib boriladi. Qoshilgan qiymat soligining hisobga olish tizimi yoritib beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается расчет и анализ налога на добавленную стоимость. Будет уточнена система учета налога на добавленную стоимость.

Abstract: This article discusses the calculation and analysis of value added tax. The system of accounting for value added tax will be clarified.

Kalit sozlar: Egri soliqlar, qo‘shilgan qiymat solig‘i, soliq kodeksi, qoshilgan qiymat soligi to‘lovchilari, debet, kredit

Ключевые слова: Косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, код налога, плательщики налога на добавленную стоимость, дебет, кредит.

Keywords: Indirect taxes, value added tax, tax code, value added tax payers, debit, credit.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalashda soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar davlatning asosiy daromad manbasi hisoblanib, ularni o'z vaqtida to'g'ri hisoblanishi, davlat byudjetiga to'liq hamda o'z vaqtida o'tkazilishi soliq ma'murchiligi tizimi yordamida ta'minlanadi. Soliq ma'murchiligi soliq munosabatlarini boshqaruv tizimi sifatida davlatning soliq siyosatini bajarilishini ta'minlaydi. Soliqqa tortish ishlarini yuritishda soliq tizimining eng asosiy vazifalaridan soliq qonunchiligi bajarilishini, soliqlarni to'g'ri va to'liq xisoblanishini, soliqlarni davlat byudjetiga o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilishdir. Shu nuqtai nazardan davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda soliqlar asosiy hal qiluvchi moliyaviy manba bo'lganligi sababli soliq larni davlat byudjetiga tushishini ta'minlovchi ma'muriy tizimni to'g'ri yo'lga qo'yilishi uni takomillashtirilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizni iqtisodiy rivojlantirish, uzoq muddatli strategic maqsadlarni amalga oshirishda O'zbekistonning jahon bozorida raqobatdoshligini oshirish va mavqeini mustahkamlashga yo'naltirilgan tarkibiy o'zgarishlar, zamonaviy yuksak texnologiyalarga asoslangan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydigan ishlab chiqarishlarni jadal rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'tkazilayotgan soliq islohotlarining amaliy natijasi asosan yuridik shaxslar to'laydigan soliqlarni soddalashtirish va unifikatsiya qilish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning davlat byudjeti bilan hisob-kitoblari mexanizmini takomillashtirish, soliq hisobotlarini taqdim etish holatlarini kamaytirishga qaratilgan. Respublik amiz hukumati tomonidan olib borilayotgan soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari yuridik shaxslar zimmasidagi soliq yukini kamaytirishga, soliqqa tortish tizimini soddalashtirishga, soliqqa tortiladigan ob'ektlarni maqbul darajada kamaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Mamlakatimizda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunda davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Barcha biznes toifalari uchun soliq yukini kamaytirish va qulaylashtirish, shu asosda ishlab chiqarishni va soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish zarur. O'z ehtiyoji uchun ob'ektlar qurayotgan, yangi tashkil etilgan kichik va o'rta tadbirkorlik sub'ektlariga yagona soliq to'lovini ma'lum muddatga kechiktirish huquqini berish darkor. Shuningdek, kichik korxonalar uchun qo'shilgan qiymat solig'i to'lashga o'tishni rag'batlantirish shart. Shu bilan birga, tez rivojlanayotgan, yiriklashib borayotgan korxonalarni rag'batlantirish siyosatiga o'tish lozim.

Soliq imtiyozlari berishda individual yondashuvlardan voz kechib, ularni faqat iqtisodiyotning ma'lum tarmoqlari uchun qo'llash amaliyotiga o'tishni taklif etaman".

Shulardan kelib chiqqan holda mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar ishtirokchisi sifatida asosan yuridik shaxslar maqomiga ega bo'lgan sub'ektlar faol ishtirok etadi.

Muhokama va natijalar

Barcha bilvosita soliqlar kabi QQS ham asosan soliqlarning fiskal funksiyasini bajaradi, uni joriy qilishdan asosiy maqsad davlat budjetini mablag bilan toldirish bilan bogliq. QQS soliq tushumlarini narx-navoning osishi bilan togridan togrig boglab turganligi uchun u budjet mablaglarini inflyatsiya bolishidan saqlab qoluvchi vositalardan biri hisoblanadi.

Egri soliqlar deganda xojalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy xojalik faoliyati korsatkichlariga bevosita ta'sir koratmaydigan soliqlar tushuniladi. Ushbu soliqlar sotilgan mahsulot, tovar, ish va xizmatlar bahosi ustiga byudjet foydasi uchun qoyiladigan ustamalardir.

Egri soliqlar – be realizatsiya qilinayotgan tovarlar, ishlar va xizmatlarning qiymatida hisobga olinadigan soliqlardir. Bu holatda soliqning haqiqiy yoki tovar, ish va xizmatlarning yakuniy iste'molchisi zimmasiga yuklanadi. Bunday soliq turlarini sirasiga qoshilgan qiymat soligi va aksiz soligini kiritishimiz mumkin.

Qoshilgan qiymat soligi – bu egri soliq turi bolib, tovar, ish va xizmatlarning qoshilgan qiymatining ma'lum qismini belgilangan soliq stavkalar asosida byudjetga undiriladigan majburiy tolov shakli hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu soliq – tovar, ish va xizmatlar qiymatiga qoshiladigan soliqdir.

Korxonalarda soliqlar va majburiy tolovlarni hisob-kitob qilish, byudjetga otkazib berish, ularni hisob va hisobotda aks ettirish respublikamiz Soliq kodeksida hamda buxgalteriya hisobi milliy standartlarida belgilangan tartiblarga asosan amalga oshiriladi.

Ikki tomonlama soliqqa tortish va qo'shilgan qiymat solig'ini undirishning oldini olish maqsadida mahsulot xaridorlaridan olingan QQS bilan moddiy resurslar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilarga to'langan QQS o'rtasidagi farqni byudjetga to'lash imkonini beruvchi soliqni hisoblash mexanizmi joriy etildi.

Songgi yillarda Ozbekiston Respublikasida soliq qonunchiligida keng kolamli islohotlar olib borilmoqda, shu jumladan qoshilgan qiymat soligi va uni hisobini yuritish boyicha ham.

Buxgalteriya hisobida qoshilgan qiymat soligi hisobini to'g'ri yuritish va uni tahlilini takomillashtirish boyicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Muhim amalga oshirilgan ishlar sirrasiga qoshilgan qiymat soligini hisobga olish

ROSSIYSKIY UNIVERSITET DРУЖБЫ НАРОДОВ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

tizimini yildan-yilga takomillashishidir. Shu orinda bugungi kunda mamlakatimizda amlaga bolgan Soliq kodeksi hamda Buxgalteriya hisobining milliy standartlari boyicha, xojalik yurituvchi subyektlarning qoshilga qiymat soligini hisobga olgan holda tovar oldi-sotdi ishlari qay tarzda amalga oshirilishini korib chiqamiz:

Misol: Savdo dokoni 920 000 somga mahsulot xarid qilindi, shundan 800 000 som mahsulot narxi va 120 000 som qoshilgan qiymat soligi.

Demak, biz 800 000 somni mahsulot uchun ajratamiz.

Amalga oshirilgan amaliyotlarni buxgalteriya hisobimizda aks ettirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi.

Bankdagi hisob-kitob schotidan mol yetkazib beruvchiga pul otkazib berildi:

Debet 4310 920 000 som

Kredit 5110 920 000 som

Hisob-fakturaga asosida mahsulotni qabul qilib oldik;

Debet 2910 800 000 som

Kredit 6010 800 000 som

Soliq boyicha qarz boldik va uni oldindan toladik;

Debet 4410 120 000 som

Kredit 6010 120 000 som

Pul otganligini hisobga olib qoydik;

Debet 6010 920 000 som

Kredit 4310 920 000 som

Sotish jarayoni hisobi

Aynan ushbu mahsulotni boshqa bir xaridorga sotish jarayoni qay tartibda amalga oshirilishini korib chiqamiz.

$800\ 000 + 80\ 000$ (qoshimcha xarajatlar)=880 000 som tannarx;

$880\ 000 * 10\% / 100$ (ustama)=88 000 som;

$880\ 000 + 88\ 000 = 968\ 000$ som sotuv narxi;

$968\ 000 * 15\% / 100 = 145\ 200$ som qoshilgan qiymat soligi;

$968\ 000 + 145\ 200 = 1\ 113\ 200$ (QQS bilan).

Shunda qoshilgan qiymat $968\ 000 - 800\ 000 = 168\ 000$ somni tashkil qiladi.

Ushbu summadan qoshilgan qiymat soligi hisoblab chiqaramiz:

$168\ 000 * 15\% / 100 = 25\ 200$ som.

Yuqorida biz mahsulotni 120 000 som qoshilgan qiymat soligini hisobga olgan holda xarid qilgan edik, oz navbatida biz mahsulotni 1 113 200 somga sotish jarayonida 145 200 som miqdoridagi qoshilgan qiymat soligini hisobga olgan holda sotdik. Ushbu holatda biz tomonimizdan tolanishi lozim bolgan qoshilgan qiymat soligi miqdori $145\ 200 - 120\ 000 = 25\ 200$ somni tashkil qiladi.

Qoshilgan qiymat soligining eng muhim jihati bu albatta biz ozimiz tomonimizdan qoshilgan qiymat uchun soliq tolaymiz.

Biz sotib olingan mahsulotni boshqa bir xaridorga sotganimizda, qanday buxgalteriya hisobi amaliyotlari bajarilishini korib otamiz.

Shartnoma asosida mahsulot uchun xaridordan bo‘nak odindi:

Debet 5110 1 113 200 som

Kredit 6310 1 113 200 som

Sotilgan mahsulotning tannarxi hisobdan chiqarildi:

Debet 9110 880 000 som

Kredit 2910 880 000 som

Mahsulotni sotishdan olingan daromad aks ettirildi:

Debet 4010 968 000 som

Kredit 9010 968 000 som

Sotilgan mahsulot bo'yicha QQS hisoblandi:

Debet 4010 145 200 som

Kredit 6411 145 200 som

Bo'nakning hisobga olinishi:

Debet 6310 968 000 som

Kredit 4010 968 000 som

Soliqqa qarz korsatildi:

Debet 6310 145 200 som

Kredit 6410 145 200 som

Qoshilgan qiymat soligi summasi hisobga olindi:

Debet 6411 120 000 som

Kredit 4411 120 000 som

QQS boyicha farq tolandi:

Debet 6410 25 200 som

Kredit 5110 25 200 som

Xulosa

Yuqorida keltirilgan jarayon misolida shuni korishimiz mumkinki, yani savdo dokoni tomonidan sotib olingan mahsulot, aynan qoshilgan qiymat soligini tolagan holda sotib olmoqda va keyinchalik aynan shu mahsulotni xarajatlar va ustama haqi bilan boshqa bir xaridorga sotganda, qoshilgan qiymat soligini hisobga olish tizimidan foydalanish natijasida, savdo dokoni ozi tomonidan qoshilgan qiymat uchun soliq tolashini korishimiz mumkin. Bu tizim, ya'ni hisobga olish tizimi asosan qoshilgan qiymat soligi tolovchilari ortasida juda kata ahamiyat kasb etadi, hamda byudjetga soliqlar boyicha tolovlar sezilarli ravishda kamaytiradi, biroq qoshilgan qiymat soligi tolovchisining asosiy hamkor tashkilotlari, ushbu soliq tolovchisi bolmasligi, ya'ni yagona soliq tolovchisi bolsa, bu tizim samarasiz hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. –T.: “Norma”, 2020
2. Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. –T.: “O'zbekiston” NMIU, 2018. 55-bet
3. Ozbekiston Respublikasi 21-sonli Buxgalteriya hisobining milliy standarti. 2002.
4. Jorayev A., Safarov G., Meyliyev O. Soliq nazariyasi: Oquv qollanma. T.: Iqtisod-Moliya. 2019.
5. Vahobov A., Jorayev A. Soliqlar va soliqqa tortish: Darslik. T.: Iqtisod-Moliya. 2019.

6. Urazov K.B., Polatov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik. T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi. 2020.

7. Gadoyev E. va boshqalar. Bilvosita soliqlar. Oquv-amaliy qollanma. T.: Norma, 2011.

8. Malikov T.S., Jalilov P.T. Byudjet soliq siyosati: Oquv qo`llanma. T.: Akademiashr, 2011.